

ЎЗБЕК ХАЛҚ МЕЪМОРЧИЛИГИДА ЎЙМА УСТУНЛАР

Dosmetova Zuhra Shavkatovna

³Professor of the Kamoliddin Behzod National Institute of Art and Design

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17417375>

Аннотация. Ушбу мақолада ўзбек халқ меъморчилигида қўлланилган ўйма устунлар тизилиши, уларнинг меъморчиликда ўрни, вазифалари баён этилган. Ўзбек меъморий-бадий мактабларининг ўзига хос хусусиятлари ҳақида ёритилган. Ўзбек ордер тизими, конструкциялари, безак композициялари, устунларнинг таркибий унсурлари намуналари келтирилган.

Калим сўзлар: меъморчилик, анъана, ордер, устун, тана, калла-боша, пой-устун, конструкция, безак, нақш, мадоҳил, бадий мактаблар, композиция, морпеч, қўчқор-шоҳ, лаълин.

Аннотация. В статье описывается устройство резных колонн, используемых в узбекской народной архитектуре, их роль и функции в архитектуре. Рассматриваются особенности узбекских архитектурно-художественных школ. Приводятся примеры узбекской ордерной системы, конструкции, декоративные композиции и конструктивные элементы колонн.

Ключевые слова: архитектура, традиция, ордер, колонна, тело, капитель, база, конструкция, декорация, узор, орнамент, художественные школы, композиция, морпеч, бараний-рог, подбалка-лаълин.

Abstract. This article describes the design of carved columns used in Uzbek folk architecture, their role, and functions. It examines the characteristics of Uzbek architectural and artistic schools. Examples of the Uzbek order system, structures, decorative compositions, and structural elements of columns are provided.

Keywords: architecture, tradition, order, column, body, capital, base, construction, decoration, pattern, ornament, art schools, composition, morpetch, ram's horn, lalin beam.

Ўзбекистон тарихий шаҳарларидаги халқ меъморчилигидаги турар-жой уйларини бадий безатилишда ёғоч ўймакорлиги билан безатилган ўймали эшиклар, дарчалар, ўйма устунлар ва панжаралар муҳим ўрин эгаллайди.

Ўйма устунлар Ўзбекистоннинг деярли барча шаҳарларида: Бухоро, Самарқанд, Хоразм, Фарғона ва бошқа тарихий шаҳарларнинг турар-жой меъморчилигида учрайди. Ўйма устун нақшлари – бошқа ўйма элементлари сифатида, ўзбек хонадонини безаб турган муҳим нақшошлик элементларидан ҳисобланади.

Устунлар нафақат тарихий шаҳарлар архитектурасида, балки бошқа чекка худудларда, тоғли жойларда ҳам айниқса қадимдан машҳур бўлган. Ўйма ёғоч устунлар меъморчиликда нафақат юк қўтарувчи тўсин-болорли конструкция ҳисобланади, балки ҳовли тарзларининг муҳим бадий элементи сифатида айвонларда мавжуд бўлиб, хусусан, айвонларда эса аҳолининг иссиқ иқлим шароитида йилнинг кўп қисмини ўтказган.

Ёғоч устуннинг конструкцияси - бу ўзига хос ордер тизимидир. У база, тана, капител, тўсин ва болорлардан иборат. Асос (база) - "пой-устун" - тўртбурчак асосли, саккиз бурчакли кесмага ўтувчи, ўрта қисмида - "миона" ботиқ эгри чизикли барқарор пой-устун. Тошкент ва Фарғонада зилзила (сейсмик) даражаси юқори бўлганлиги сабабли

турар-жой бинолари ва маҳалла масжидларининг устун ва пойдеворлари кўпинча яхлит битта дарахт танасидан ўйилган. Хивада, баъзан эса Бухорода ҳам устун танаси тош асосга ўрнатилади. Улар ёғоч шаклини такрорлаган ва бу ҳудудлар учун ҳам хос эди (1, 31- б.). Баъзан устун танаси иккита бўлак болорнинг ўртасидан "қулф" усули ёрдамида бириктирилган.

Устунининг "тана"си пастки томонга кенгайган ва аста-секин торайиб борувчи юқори қисми асосан юмалоқ, квадрат, олти бурчакли ёки саккизбурчак кесимга эга. Устуннинг тагида анъанавий шарсимон шаклли – "кузаги" жойлашган. Уни тўрт томондан тепадан пастга қараб кафт сингари қулочлаган учбаргли шакл - "мадоҳил" деб аталади. Ушбу ўзига хос ҳарактерга эга элемент кўпинча меъморий деталларни безатилишида қўлланилади. Баъзан кузаги бироз услублаштирилган, пастки қисми қиррали бўлиб, думалоқлигини йўқотади. Тепадан, устун танаси текис ёки қиррали бўлиб қолади. Гоҳида устуннинг бутун танаси ўйма нақшлар билан қопланган, унинг ритми вертикал равишда қирралари ёки горизонтал камарлари бўйлаб жойлашган бўлиб, арқонсимон ўйма "морпеч", "занжир" ёки гофралар билан хошияланган (4; 18, 12-15-б.).

Ташкент маҳалла масжидлари ёғоч устун намуналари (бажарди У. Раҳманов).

Устун танасида кузаги тепасидаги мадоҳилнинг ўраб турган юқори қисмини ўйма нақшлар билан камар қопланган. Нақш сифатида гулли-ўсимлик нақшлари, баъзан эса геометрик нақшлар ишлатилган. Баъзи ҳолларда қиррали таналар наққошлик безаклари расми билан қопланган. Ҳар бир қирра ритмик такрорланувчи нақшга эга эди.

Н.А.Аведова томонидан танани қайта ишлашнинг учта асосий усулини аниқлади:

1. Тананинг тузилиши вертикал ритмларда ифодаланиб, бу ерда нақшли ўйма думалоқ ёки қиррали тана бўйлаб тасмалар кўринишида жойлаштирилган.

2. Устуннинг танаси горизонтал ритмлар билан ажратилган бўлиб, зич ўйма нақш билан тўлиқ қоплайди.

3. Тана, тўлиқ ёки фақат юқори қисмида, арқонсифат ўйма билан қопланган. Бундай ҳолда, арқон бурамалари одатда йўналишини бир неча марта ўзгартиради, аммо эгри ритмлар устуннинг мувозанатини сақлаб қолади (1, 32 б.).

Бухоро уйлари ва масжидларидаги устунлари анча баланд ва юқорига интилганлиги туфайли улар маҳобатли кўринишга эга. Белнинг ёйсимон контурлари эгилувчан ва оҳангдор, кузаги учун пойустун сифатида яқунланади. Бухоролик усталар кузагининг бели ва тепасидаги кенг камарини ўймакорлик билан тўлдиришни яхши кўрардилар. Бухоро устунларида тўрт ёки олти бўлиб кўзагига учбаргли найзасимон шаклларда ўрнатилган (120, 30 б.).

Хива устунларининг ҳақли равишда классик (мумтоз) деб атайдилар, арқонсимон ўймакорлик билан қопланган думалоқ ўқлари юқорига интилувчан бўлиб, ритмик равишда алмашилиб турувчи енгил ингичка ҳошиялар ва баъзан ўта мураккаб нақшли, кенг горизонтал тасмалар устун ўқини қоплаган ҳолда шаклнинг ўсишини, устуннинг таянч барқарорлигини таъминлайди (1, 34 б.). Тош ёки мраммрдан ясалган устунлар асослари (база) ҳам тўрт томондан услублаштирилган ўсимлик безаклари билан қопланган.

Сурхондарё устунларининг қирралари кўп ҳолларда камтарин, қовурғалар бўйлаб пастга тушаётган учбурчак қиррали ўйма занжирлари билан безатилган бўлиб, бу ўз ўрнида устуннинг нозиклигини, соддалигини жуда осон ифодалаб беради. Аведованинг фикрича, Сурхондарё устунларида архаик хусусиятларини сақлаб қолган (1, 34 с.).

"Калля" боша устунининг юқори қисмини ташкил этади. Унинг шакллари турлича бўлиб, бир нечта кўринишларга эга :

Хива

мумтоз устуни.

- сталактитли – “калла муқарнас”;
- конуссимон;
- кубли, геометрик-содалаштирилган;
- шарсимон.

Бажариш техникасига кўра, сталактит капителлари йиғма, мураккаб ёки содда бўлган. Ячейкали йиғмалилар сталактитларга ўхшайди, шунинг учун улар шундай номланган. Қирқимда улар кўп қиррали, юлдузсимон, айлана ва квадратли бўлган. Бундай боша(капител)лар асосан масжидларда ва бадавлат хонадонларда бажарилган, бироқ, асосан капителлар содалаштирилган характерга эга эди (1, 34 б.).

Конуссимон капителлар, базалар сингари, битта яхлит ёғоч бўлагидан ясалган. Бундай капител тўнтарилган конус шаклига эга бўлиб, призматик ёки юлдуз шаклидаги фигуралардан, бир қаторни бир-бирининг устига кўпайтириш орқали, қаторларни кенгайтириб жойлаштирилган.

Рис. 66. Колонна дома в Шахрисабзе

Рис. 67. Капитель колонны мечети в Шахрисабзе

У горизонтал равишда бир неча қаватли чуқур бўлмаган саёз тоқчаларга бўлинган. Капителнинг асоси

устуннинг юқори қисми билан бир хил ўлчамда бўлган. **Сурхандарё устун ва капителлари**

Кубли капителлар конуссимон сингари битта яхлит ёғоч бўлагидан ўйилган. Улар бир неча қатли майда тоқчалар билан безатилган. Геометрик схематик капителлар – устуннинг оддий давомчиси сифатида бурчаклари бироз профилланган квадрат қирқимли ёғоч бўлаги шаклида ифодаланган.

Капителнинг бундай шакли Юнусхўжаевлар уйида - "қашқарча" айвонида сақланган бўлиб, ўзининг соддалиги ва ихчамлиги билан таянч конструкциясининг яқунланганлик таассуротини яратади. Болор ости "боша"си - бу устуннинг юқори қисмидан шип болорларигача босқичма-босқич ўтиш учун хизмат қилувчи меъморий детал. У мазкур худудда кенг тарқалган ва кўплаб вариантларга эга. Подбалкаларнинг профиллари фигурали контурларга эга, улар орасида энг кенг тарқалган "мадохил" шакллари дир. Тошкентда тўсинларнинг қуйидаги турлари ажратилади: бир – “якка-мадохил”, “қўш-мадохил”, ярим- “ним-мадохил”, шохсимон – “кучкор-шоҳ”. Айтиш жоизки, охириги тур Хоразмдаги турар-жой уйларида кенг қўлланилган бўлиб, у ерда турли хил вариантларда ифода этилган (6, 494-495 б.; 1, 35-б.).

Устунлар турли хил тўғри пояли қаттиқ дарахтлардан – ёнғоқ, тут, арча, терак, чинор, қарағайдан ясалган бўлиб, ўймакорлик ва наққошлик билан безатилган. Улар маҳалла масжидлари, саройлари ва зодагон уйларининг интерьер ва тарзларида учрайди. Буларга А. Половцев уйи меҳмонхона ва айвон устунларида ҳамда Хўжа-Олим уйидаги ёзги айвон тегишли бўлиб, бу ерда ўймакорлик билан қопланган тўртта фигурали устун мавжуд. Айниқса Тошкент учун ноодатий профилдаги ёғоч асосли ва тўсинли “лаълин” бўлиб, у бутунлай ўйма безаклари билан қопланган энг четки ғарбий устун ўзининг гўзал ўймакорлиги билан алоҳида ажралиб туради (8, 92-б.).

Тошкент мактаби калла-бошалар намуналари. Тарҳлар, тарзлар.

Муаллиф чизмалари З. Ш. Д.

Айвонлардаги боша (капител)лар бир-бирини такрорламайди. Улар конфигурацияси, танадаги безак ва ранг ечими бўйича фарқланади.

Болор ёки тўсин "боша" ёки "лаълин" подбалкаси орқали устунга таянган. Фарғона ёки Хоразм мактабларининг подбалкаси Тошкентдаги биноларга қараганда анча мураккаб профилга эга (3).

Хива қўчқоршоҳ капители.

Тошкент меъморий-бадий мактаби саккиз қиррали тўсинлар кўринишидаги камтарона ўйма устунлар, базасиз ва калла бошаларсиз намуналарни беради. Бундай устунларнинг тепа қисми квадрат кесимдан саккизбурчак танага бурчакларнинг фигурали кесмалари орқали ўтиш билан бажарилган.

Таъкидлаш жоизки, Тошкент устунлари битта ёғочдан ясалган бўлса, Бухоро биноларида вертикал равишда бириктирилган икки қисмдан иборат устунлар бор, масалан, Бухородаги Боло-Хауз масжиди ва бошқалар.

Шундай қилиб, ўрганилаётган мавзу ўзбек халқ анъанавий турар-жойининг ҳам конструктив, ҳам бадий аҳамиятга эга ўйма устунларнинг, уларнинг таркибий қисмлари, унсурлари, тузилиши, бажарилиш услублари, техникаси ва меъморий тўсин-болорли безак элементларини илмий таҳлил қилиш, уларнинг ўзига хос услубий, ҳудудий хусусиятларини очиқ бериш, уларнинг ўзаро таъсири туфайли амалий-безак санъати мактабларининг ўзига хослигини ва фарқларини англаш, усталарнинг кўп йиллик тажрибаларини ўрганиб, меъморий ва бадий меросимизни асрашга ва келажак авлодга етказиш ҳамда замонавий объектларда тўғри қўллаш олий мақсаддиримиздан ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аведова Н.А. Резьба по дереву в Узбекистане (о творчестве народных мастеров XIX-XX вв.). – Ташкент, 1977. - 86 с.
2. Аршавская З.А. Колонны в народной архитектуре Сурхандарьинской области. // Ж. Строительство и архитектура Узбекистана. 1982. - № 1. – С. 15-18
3. Бачинский Н.М. Резное дерево в архитектуре Средней Азии. – М.: Наука, 1947. – 155 с.
4. Захидов П.Ш. О школах зодчества Узбекистана (XIX- начала XX в.) / Искусство зодчих Узбекистана. В 6-и т. – Т.: Фан, 1969. Т.4. – С. 132-155.
5. Назилов Д.А. Архитектура горных районов Узбекистана. – Т.: 1984. - 125 с.
6. Ремпель Л.И. Архитектура Хивы (Путевые заметки). // Ж. Архитектура СССР. 1936. - № 9. – С. 23-25.

7. Рузиев М. Резные двери жилищ Бухары. – Душанбе: Ирфон, 1967. – 188 с.
8. Страмцова Т.С. Архитектурный облик старого Ташкента. – Ташкент, 1940. Архив ГлавНПУ объектов культурного наследия. Инв. № 1162.

“Лола мадохил” Тошкент меъморчилиги лаълинлари (подбалка). Муаллиф иши.